

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА МЕЛАМИНА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6571288>

Эргашева Д.А.

Доц. Ташкентский химико-технологический институт. Ташкент. Узбекистан

Садикова Ч.М.

Магистр. Ташкентский химико-технологический институт. Ташкент. Узбекистан

Аннотация: *Представлены физико_химические основы процесса каталитического синтеза меламина из карбамида. Каталитический способ получения меламина при низком давлении характеризуются менее сложной технологической схемой, отсутствием сточных вод, простотой аппаратного оформления и меньшими энергетическими затратами по сравнению с некаталитическими способами высокого давления. Полученные термодинамические зависимости, дали хорошую сходимость с наработанными экспериментальными данными, что в свою очередь позволило применить их для проектирования опытно_промышленной установки, исследование процесса на которой позволило определить технологические режимы ведения процесса и уточнить коэффициенты, входящие в равновесные уравнения.*

Ключевые слова: *катализ, меламина, синтез меламина из карбамида.*

Введение. Класс шестичленных гетероциклических соединений с тремя атомами азота в цикле особенно производные 1,3,5_триамина (*сим_триамина*) является важным источником получения большого количества химически ценных продуктов: полимерных материалов (меламин формальдегидных смол, клеев, лаков, пластмасс и т. д.), гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, отбеливателей, антисептиков, препаратов для дезинфекции и много других. Наибольшее применение нашли производные *сим_триамина* – меламин, циануровая кислота, цианурхлорид. Положение усугубляется еще и тем, что применение хлорной извести в качестве дезинфицирующего вещества запрещено из-за ее токсичных свойств, и циануровую кислоту и ее производные приходится импортировать.

Термодинамика синтеза меламина при атмосферном давлении

Реакция синтеза меламина протекает в несколько стадий с образованием промежуточных продуктов: циануровой кислоты, аммида, аммилина, биурета, триурета и т. п. Перспективным является синтез меламина при атмосферном давлении. Процесс осуществлен пока лишь на пилотной установке непрерывного действия мощностью 20 кг/сут. По этому методу синтез проводится в газовой фазе на катализаторе с последующим быстрым выделением меламина при охлаждении газов.

Общепринятой для процесса синтеза меламина из карбамида является следующая схема:

– на первой стадии при давлении 0.1–0.8 МПа и температуре 330–350 °С карбамид разлагается на аммиак и циановую кислоту по уравнению:

– на второй стадии циановая кислота на катализаторе при температуре 350–420 °С и том же давлении превращается в цианамид, который в свою очередь превращается в меламина, по уравнениям:

– суммарная реакция описывается следующим уравнением:

Необходимые для термодинамических расчетов стандартные значения величин свободной энергии, энтальпии и энтропии реагирующих веществ приведены в таблица 1.

Таблица 1

**Стандартные значения
термодинамических величин ³**

Название вещества	ΔH_{298}^0 , кДж/моль	ΔG_{298}^0 , кДж/моль	ΔS_{298}^0 , кДж/моль
Мочевина (ж)	-333.52	-197.77	105.59
Мочевина (г)	-324.73	-194.84	–
Меламина (ж)	-71.65	+161.32	149.16
Меламина (г)	-62.01	+170.92	–
CO ₂ (г)	-394.07	-394.70	213.98
NH ₃ (г)	-46.09	-16.34	192.32

Таким образом, для суммарной реакции получаем:

$$\Delta H_{298}^0 = 470.09 \text{ кДж/моль}, \Delta G_{298}^0 = 65.80 \text{ кДж/моль}, \Delta S_{298}^0 = 1311.48 \text{ кДж/моль}.$$

Температурная зависимость энтальпии реакции основывается на температурной зависимости удельной теплоемкости. По разности удельной теплоемкости, основываясь на законе Кирхгофа, определяем энтальпию реакции:

$$\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_P = \Delta C_P \text{ или } \Delta H = \int \Delta C_P dT \quad (5)$$

Подобным соотношением описывается температурная зависимость энтропии:

$$\left(\frac{\partial \Delta S}{\partial T}\right)_P = \Delta C_P/T \text{ или } \Delta S = \int \frac{\Delta C_P}{T} dT \quad (6)$$

Исходя из этих соотношений, можно также найти температурную зависимость свободной энергии реакции.

Изменение теплосодержания каждого реагента определяется с учетом изменения разового состояния (плавления мочевины или меламина):

$$\Delta H_T^0 - \Delta H = \int_{298}^{T_s} C_{P_s} dT + \Delta H_S + \int_{T_s}^T C_T dT \quad (7)$$

Подобным же образом находим изменение энтропии реагента:

$$S_T^0 - S_{298}^0 = \int_{298}^{T_s} \frac{C_{P_s}}{T} dT + \frac{\Delta H_S}{T} + \int_{T_s}^T \frac{C_T}{T} dT \quad (8)$$

Отсюда находим изменение свободной энергии реагента:

$$\begin{aligned} \Delta G_T^0 - \Delta G_{298}^0 = & \int_{298}^{T_s} C_{P_s} dT + \Delta H_S + \int_{T_s}^T C_T dT - \\ & - T \int_{298}^{T_s} \frac{C_{P_s}}{T} dT - \frac{T \Delta H_S}{T} - T \int_{T_s}^T \frac{C_T}{T} dT \end{aligned} \quad (9)$$

Интегрирование данного уравнения с последующей аппроксимацией в интервале температур от 298 до 433 К и от 433 до 552 К дало следующие температурные зависимости свободной энергии:

$$\begin{aligned} \Delta G_{298}^{433} &= (108900 - 11 \cdot T \ln T - 239 \cdot T) \cdot 4,19 \\ \Delta G_{443}^{552} &= (111000 + 40,6 \cdot T \ln T - 605 \cdot T) \cdot 4,19 \end{aligned} \text{, кДж/моль} \quad (10)$$

К аналогичным результатам приводит расчет при давлениях, отличающихся от атмосферного. Так, при давлении 0.65 Мпа (абс.), температуре 390 °С и $b = 5.6$ был достигнут выход меламина 97–99 %; расчетная величина равновесной степени превращения для этих условий составляет 99.4%.

Из полученных результатов следует, что в промышленных процессах получения меламина из мочевины в газовой фазе достигается состояние, весьма близкое к химическому равновесию.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Моисеева И. Д., Курылев А. Ю., Померанцев В. М. // Химическая промышленность.–Л.: Наука, 2002.– С. 4.
2. Курылев А. Ю., Моисеева И. Д., Померанцев В. М., Туболкин А. Ф. // Катализ в промышленности.– М.: ЗАО «КАЛВИС», 2003.– С. 36–40.
3. Курылев А. Ю., Долбаносов А. А. Равновесие синтеза меламина в газовой фазе // Процессы и методы технологии неорганических веществ: Сб. научных трудов.– Вып. 180.– М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005.– С. 33–40.
4. Курылев А.Ю., Бесков В.С. // Катализ в промышленности.– М.: ЗАО «КАЛВИС».– 2007.